

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 04/21, 11.03.2021

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 04/21, 11.03.2021

Liebe Forscherinnen und Forscher,

ich freue mich sehr - in diesem vierten Newsletter - auf die Veranstaltungen im April hinzuweisen, die zusammen mit dem Graduiertenzentrum zum FDM für Promovierende durchgeführt werden:

<https://www.uni-hildesheim.de/graduiertenzentrum/angebot/kursangebote/>

Research Data Management For Graduates

Sehr gespannt bin ich außerdem auf den ersten Termin zu den Rechtsfragen im Forschungsdatenmanagement am 19. April 2021.

In diesem zweistündigen Workshop werden dann rechtliche Aspekte behandelt, denn vor allem bei urheberrechtlichen, datenschutzrechtlichen, dienstlichen und haftungsrechtlichen Fragen im Rahmen des Verwaltens, Teilens und bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten herrschen im wissenschaftlichen Alltag viele Unsicherheiten.

Der Workshop wird Ihnen Lösungsbeispiele für die rechtlichen Aspekte beim Umgang mit Ihren Daten zeigen.
Ich lade Sie zur Teilnahme ein!

NFDI4Culture

Am 4. Februar 2021 traf sich eine Gemeinschaft von Forscherinnen und Forschern, Servicedienstleistern aus wissenschaftlichen Bibliotheken, technischen Infrastrukturen sowie den teilnehmenden Institutionen beim ersten NFDI4Culture Community Plenary zu einem Austausch zum materiellen und immateriellen Kulturerbe und Forschungsdatenmanagement. Diskutiert wurde u.a.

über Konzepte, Ansätze und Projekte zur Digitalen Theaterwissenschaft. Die Ergebnisse waren interessant für Projekte im Fachbereich 2.

"NFDI4Culture besteht aus 63 teilnehmenden Institutionen (Stand: Februar 2021), aus vier Universitäten (Köln, Heidelberg, Marburg, Paderborn) und drei Infrastruktureinrichtungen (FIZ Karlsruhe, TIB Hannover, SLUB Dresden). Deutschlands größte Einrichtung im GLAM-Bereich (GLAM = Galerien, Bibliotheken (Libraries), Archive und Museen), die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, und die Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur, die auch die spokesperson stellt und NFDI4Culture koordiniert, gehören des weiteren zum Konsortium.“

Meine Reportage finden Sie in der neuesten Ausgabe von b.i.t.online:

<https://www.b-i-t-online.de/heft/2021-01-index.php>

Link: <https://www.b-i-t-online.de/heft/2021-01-reportage-strauch.pdf>

Open Access

Open Access ist ein selbstverständlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Kommunikations- und Publikationskultur in Deutschland - und etwa jeder zweite Forschungsartikel ist bereits frei zugänglich.

Das zum 1. Februar 2021 gestartete BMBF-geförderte Projekt “Open4DE – Stand und Perspektiven von Open Access am Standort Deutschland” zielt auf eine Erhebung des Status Quo der Verankerung von Open Access auf der Ebene von Universitäten, Forschungsorganisationen, der Bundesländer und auf nationaler Ebene sowie aus fachwissenschaftlicher Perspektive (Open Science).

Weitere Informationen finden Sie hier:

<https://www.sub.uni-goettingen.de/projekte-forschung/projektetails/projekt/stand-und-perspektiven-einer-open-access-strategie-fuer-deutschland-open4de/>

Kommunikation und Kooperation schon in der frühen Forschungsphase mit den Promovierenden zusammen. Das ist uns wichtig:

“Ein lebendiger und anregender Austausch sollte zum Garanten werden für einen möglichst nahtlosen Austausch von Wissen, bei dem das Teilen von Forschungsdaten anhand der FAIR-Prinzipien zur Selbstverständlichkeit wird. Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses möchte ich bewusst hervorheben.”

Zur Zugänglichkeit von Forschungsdaten möchte ich Sie auf das gesamte Interview mit Prof. Dr. York Sure-Vetter hinweisen:

<https://gi.de/themen/beitrag/zugaenglichkeit-von-forschungsdaten-interview-mit-prof-dr-york-sure-vetter>

Coffee Lectures

Prof. Dr. York Sure-Vetter ist Referent unserer ersten Coffee Lecture zum Forschungsdatenmanagement im Sommersemester 2021 zum Thema: “NFDI - Nationale Forschungsdateninfrastruktur: Daten, Kekse ... und mehr”

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von

BigBlueButton (BBB) bereitgestellt:

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-l2p-ikz-p9b>

Der nächste Newsletter der UB Hildesheim zum FDM wird im Mai wieder erscheinen. Bleiben Sie gesund!

Mit besten Grüßen und gute Ostern,
Annette Strauch

-
- **[fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 04/21, 11.03.2021, *annette.strauch, 11.03.2021***
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).